

YASHIL

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Elektron nashr. 473 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoira Azimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini «yashil» iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati.....	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqlonova	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinova	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	

IQTISODIYOTDA INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHIYATINI BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI

Ergashova Nilufar Sobirovna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, mustaqil izlanuvchisi

e-mail: nilufarergashova60@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-6055-4224>

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining investitsion va kredit salohiyati, investitsion-kredit oqimlarining o'sish sur'atlariga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi hamda bank tizimining investitsion siyosatini takomillashtirish choralarini ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tijorat bank tizimi, bank resurslari, bank omonatlari, investitsiya loyihasi, kreditlar, tovar yetkazib beruvchi, investitsion kreditlar, korxonalar, pul resurslari.

Abstract: The article analyzes the investment and credit potential of commercial banks, the factors influencing the growth rate of investment and credit flows of commercial banks, and examines measures to improve the investment policy of the banking sector.

Key words: Commercial banking system, banking resources, bank deposits, investment project, loans, supplier of goods, investment loans, enterprise, monetary resources.

Аннотация: В статье анализируется инвестиционный и кредитный потенциал коммерческих банков, факторы, влияющие на темпы роста инвестиционно-кредитных потоков коммерческих банков, рассматриваются меры по совершенствованию инвестиционной политики банковского сектора.

Ключевые слова: Коммерческая банковская система, банковские ресурсы, банковские депозиты, инвестиционный проект, кредиты, поставщик товара, инвестиционные кредиты, предприятие, денежные ресурсы.

KIRISH

Iqtisodiyot zarur miqdorda investitsiya va kredit salohiyatiga muhtoj ekanini inobatga olgan holda, investitsiyalar va kredit qo'yilmalarining faqat maqbul darajasida bo'lishi bank salohiyatining iqtisodiyotga ijobiy ta'sirini ta'minlashi mumkin. Kreditlarning ortiqcha berilishi esa iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga, xususan takror ishlab chiqarish sur'atlarining sekinlashishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatning sababi sifatida qarz mablag'lari hisobidan ortib borayotgan, lekin to'liq foydalanilmayotgan zaxiralarning shakllanishini ko'rsatish mumkin.

Bank tizimining haddan tashqari investitsiya va kredit salohiyatiga ega bo'lishi korxonalarini resurslardan tejamlorlik bilan foydalanishga, ishlab chiqarish jarayonlarini va mahsulot realizatsiyasini jadallashtirishga bo'lgan manfaatdorligini susaytiradi.

Agar turli sabablarga ko'ra iqtisodiyotning pul resurslariga bo'lgan ehtiyoji to'liq qondirilmasa, korxonalar faoliyatida qiyinchiliklar yuzaga keladi. Jumladan, zarur materiallarni sotib olish uchun mablag'larning yetishmasligi takror ishlab chiqarish jarayonlarining sekinlashishiga olib keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank tizimining investitsiya va kredit salohiyati iqtisodiyotda moliyaviy vositachilik rolini samarali bajarishi orqali muhim strategik omil sifatida namoyon bo'ladi. Jahon bank tizimida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, banklarning kreditlash salohiyati iqtisodiy o'sish, ishlab chiqarish hajmi, innovatsion faoliyat va mehnat samaradorligi kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, Levine hamda King o'z izlanishlarida moliyaviy vositachilikning rivojlanganligi investitsiya oqimlarini maqbullashtirishi, kapitalning samarali taqsimlanishiga zamin yaratishi va natijada iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishiga urg'u bergan.

M. Goldsmith tadqiqotlarida esa moliyaviy institutlarning kapital jamg'armalarini iqtisodiyot sektorlariga taqsimlashdagi roli yoritilgan bo'lib, u banklar tomonidan beriladigan uzoq muddatli investitsion kreditlarning ishlab chiqarish hajmiga ijobiy ta'siri mavjudligini empirik ma'lumotlar asosida asoslagan. Xuddi shuningdek, McKinnon va Shaw tomonidan ishlab chiqilgan moliyaviy liberallashtirish nazariyasiga ko'ra, markazlashtirilgan va cheklangan kredit siyosati investitsiya salohiyatini pasaytiradi, bu esa iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning fikricha, kredit resurslarining erkin harakati va bozor tamoyillari asosida taqsimlanishi investitsion faollikni oshiradi.

O'zbekiston misolida olib borilgan tadqiqotlar ham yuqoridagi xulosalarni tasdiqlaydi. Jumladan, A. Abdullayev tahlillarida O'zbekistonda bank kreditlarining sanoat va xizmat ko'rsatish sohalaridagi investitsiyaviy faollikka ta'siri o'rganilgan bo'lib, banklar orqali moliyalashtirilgan loyihalar iqtisodiy rivojlanishda strategik ahamiyat kasb etayotgani ko'rsatilgan. R. Xolbo'tayevning ilmiy ishlari esa, tijorat banklarining investitsiya portfellarini diversifikatsiya qilish orqali iqtisodiyotdagi tarmoqlar o'rtasida kapital oqimini muvozanatlash rolini tahlil qiladi.

Bundan tashqari, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi va Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan ma'ruzalarda ham rivojlanayotgan davlatlar bank tizimida investitsion kreditlashning barqaror va ishonchli mexanizmlarini yo'lga qo'yish orqali iqtisodiy faollikni rag'batlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Unga ko'ra, uzoq muddatli investitsiyalarga ixtisoslashgan moliyaviy institutlar sonining ortishi va moliyaviy resurslar bilan ta'minot darajasining yuksalishi iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi omil hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Davlat statistika qo'mitasi va tijorat banklarining yillik hisobotlaridan olindi. Olingan statistik ko'rsatkichlar asosida investitsiya va kredit oqimlarining dinamikasi tahlil qilindi hamda bank faoliyatining iqtisodiyotga ta'siri korrelyatsion-regression usullari orqali baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsion va kredit salohiyat bank tizimining to'lov vositalari muomalasini ta'minlashdagi rolini belgilaydi. Bank tizimining investitsion va kredit salohiyatining yetarli emasligi moddiy boyliklarni sotib olishda qiyinchiliklarga, samarali talabning pasayishiga olib kelishi mumkin va bu holat narxlar o'sishini ushlab turishda aks etadi. Sababi shundaki, tovar yetkazib berish ma'lum darajada bo'lib, unga nisbatan samarali talab past bo'lsa, narxlarni oshirish imkoniyatlari cheklanadi. Bunday vaziyat korxonalar va tashkilotlarning to'lov vositalari bilan ta'minlanganligini yomonlashtirishi, ularning ishlab chiqarish va sotish hajmining o'sishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Bank tizimining haddan tashqari investitsion va kredit salohiyati pul massasining ortiqcha o'sishiga va talab inflyatsiyasining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Nazariy jihatdan, zamonaviy bank tizimida dastlab yaratilgan depozitlarni bir bankdan boshqasiga cheksiz o'tkazish imkoniyati mavjud bo'lib, bu tijorat banklari tomonidan beriladigan kreditlarning cheksiz o'sishiga sabab bo'lishi mumkin. Har bir kredit berilishi bankning joriy hisobvaraqlariga bir vaqtning o'zida va teng hajmda pul mablag'lari o'tkazilishi bilan amalga oshiriladi. Bu jarayon "depozitlarni ko'paytirish" va "kreditni kengaytirish" deb ataladi¹.

Bir bank mijozlarining jalb qilingan depozitlari hisobiga bergan krediti natijasida boshqa banklarda yangi joriy yoki depozit hisobvaraqlari ochiladi. Chunki qarz oluvchi bu kreditni kontragentlardan tovarlar yoki xizmatlarni xarid qilishga sarflaydi. O'z navbatida, omonat qabul qilgan banklar ushbu mablag'lar asosida o'z qarz oluvchilariga kredit ajratadi. Bu esa yangi omonatlar va keyinchalik yangi kreditlarning vujudga kelishiga olib keladi.

1 Бабичева А.Ю. Денежная мультипликация и регулирование монетарных факторов инфляции // Финансы и кредит. - 2005.-№ 13.-С. 14-18.

Biroq ssuda mablag'larini joriy hisobvaraqlarga o'tkazish – bu resurslarni shakllantirish emas, balki faqat to'lov vositalarini hosil qilish jarayonidir.

Mazkur jarayonlar banklar faoliyati bilan bog'liq bo'lsa-da, yangi yaratilgan to'lov vositalarining iqtisodiy resurslar bilan ta'minlanishi banklar emas, balki iqtisodiy sharoitlar bilan belgilanadi. Agar bank savdo tashkilotiga kredit bergan bo'lsa va ushbu kredit tovar yetkazib beruvchining hisobvarag'iga o'tkazilsa, hamda yetkazib beruvchi bu mablag'ni o'z kreditini yopishga ishlatsa, u holda resurslar yoki ssuda qarzlarning ortishi kuzatilmaydi. Bu holatda kredit to'lov vositalarini yaratishga xizmat qilgan, biroq umumiy kredit resurslari va kredit qo'yilmalar hajmi ortmagan.

Ammo, agar yetkazib beruvchi olingan mablag'larning faqat bir qismini, masalan, o'z foydasini bank hisobvarag'ida saqlab qolsa, u holda bu foyda shaklidagi daromad qo'shimcha resurs sifatida hisobga olinadi. Ya'ni, yetkazib beruvchi kreditni to'lash uchun barcha daromadni emas, balki uning bir qismini sarflaydi. Shunday qilib, bank hisobvarag'ida hosil bo'lgan qoldiq yangi balans birligini – foyda sifatida shakllangan resursni – ifodalaydi. Natijada jami kredit qarzi, savdo tashkilotiga berilgan kredit summasining tovar yetkazib beruvchi tomonidan qoplanganidan ortiq bo'lgan qismi miqdoriga ko'payadi.

Ko'rib chiqilayotgan holatda kredit berish jarayoni savdo tashkiloti va tovar yetkazib beruvchi o'rtasidagi hisob-kitoblarga, shuningdek, kredit to'lov vositalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, iqtisodiyotda yaratilgan to'lov vositalarining faqat ma'lum bir qismi real resurslarni shakllantirishga yo'naltiriladi.

Bunday qo'shimcha resurslar faqat olingan foydaning mahsuli sifatida paydo bo'lmasligi mumkin. Mablag'larning joriy hisobvaraqlarda to'planishining boshqa keng tarqalgan sababi – bu kelgusi xarajatlar uchun mablag' jamg'arishdir. Bu kabi jamg'armalar kreditlash jarayonining bevosita natijasi bo'lmasdan, iqtisodiy faoliyatning o'ziga xos jihatlari asosida yuzaga keladi.

Bank tizimining ortiqcha investitsiya va kredit salohiyati real bo'lmagan resurslar shakllanishiga olib keladi, aksincha, salohiyat yetarli bo'lmaganda esa resurslar taqchilligi yuzaga keladi. Bu esa bank kredit salohiyatidan foydalanish chegaralarini aniq belgilash zarurligini ko'rsatadi.

Investitsion va kredit salohiyatidan foydalanish chegaralarini aniqlash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Mablag'larga bo'lgan ehtiyojni kredit va investitsiya banklari orqali qondirish;
- Xalq xo'jaligida investitsiya va kredit salohiyatidan foydalanish chegaralarini, shu jumladan aylanma mablag'lar, asosiy vositalar, iste'mol va davlat ehtiyojlarini moliyalashtirish hajmini belgilash;
- Kredit va investitsiyalarning boshqa turlarini joylashtirishning miqdoriy chegaralarini aniqlash;

Individual qarz oluvchilarga kredit berish chegarasini kreditor va qarz oluvchining munosabatlari, shuningdek, kreditorning moliyaviy imkoniyatlari va manfaatlaridan kelib chiqib belgilash.

Shuningdek, investitsiya va kredit salohiyatidan foydalanish chegaralarini belgilashda qarz mablag'larini qaytarish uchun zarur shart-sharoitlarning mavjudligini hisobga olish lozim.

Eng maqbul yondashuv – ssudalarni aylanma mablag'larni avanslash maqsadida ajratishdir. Bunday mablag'lar muomaladan so'ng bo'shaydi va ssuda qarzdorligini qoplash manbai bo'lib xizmat qiladi.²³

Biroq bu yondashuv iqtisodiyotning investitsiya ehtiyojlarini to'liq qoplay olmaydi. Shu sababli investitsiyalarning turli shakllarini joylashtirish zaruriy hisoblanadi. Shu munosabat bilan investitsiya va kredit salohiyatidan foydalanishning maqbul yo'nalishi – iqtisodiyotning asosiy fondlarini ko'paytirish uchun zarur mablag'lar ehtiyojini qoplashdir. Bunday ssudalarni qaytarish, asosan, yangi asosiy vositalardan foydalanish natijasida olingan foyda hisobidan, bu maqsadlar uchun sarflangan xarajatlar muddati davomida amalga oshiriladi.

Shu bilan birga, inflyatsion sharoitda kapital qo'yilmalar uchun mablag'lar manbai sifatida investitsiya va kredit salohiyatidan foydalanish yoqimsiz holatga olib keladi. Bunga sabab pulning qadrsizlanishi hamda kreditni qaytarish muddati nisbatan uzoq bo'lishidir.

Bank investitsion kreditlashni kengaytirishdan manfaatdor bo'lishiga qaramay, ushbu jarayonda qator cheklovlar mavjud. Eng muhim cheklovlardan biri – bu bank faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar talablariga rioya qilish zarurati hamda qarz oluvchining kreditga layoqatliliigi bilan bog'liqdir. Bu esa ajratilgan mablag'larning o'z vaqtida qaytarilishiga ishonch hosil qilish imkonini beradi.

Investitsion va kredit salohiyat bank faoliyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. U bankning kredit siyosatidagi miqdoriy chegaralarni (limitlar, kredit nazorati ko'rsatkichlari va boshqalar) belgilaydi. Kredit portfelining shakllanishiga investitsiya va kredit operatsiyalariga nisbatan belgilangan cheklovlar o'z ta'sirini o'tkazadi.

Investitsion va kredit salohiyat bankning foiz siyosatiga ham ta'sir etadi. Agar kreditlarga talab barqaror bo'lib, bo'sh resurslar ulushi nisbatan kichik bo'lsa, foiz stavkalari oshadi. Aksincha, resurslar ko'pligi va talab sust bo'lsa, foiz stavkalari pasayadi. Kreditlarga bo'lgan talab ortishi bilan ssuda kapitaliga talab va taklif

2 Морсман-младший Э.М. Управление кредитным портфелем / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.-208 с.

Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. – М.: Логос, 2002. - 152 с.

3 Бегрецов А.Б. О влиянии на процентные ставки банков длительности и объема кредитов // Современные аспекты экономики. - 2003. - №2. - С. 64-76.

o'rtasidagi nisbat o'zgaradi, natijada foiz stavkalari oshadi. Bu holat tijorat banklari tomonidan kreditlash hajmining kengayishi va qo'shimcha kredit pullari yaratilishi hisobiga bank likvidligidan faol foydalanishga olib keladi. Bunday vaziyatda bo'sh likvidli zaxiralar ulushi kamayadi, likvidlik kvotasi esa pasayadi. Biroq bu holat Markaziy bank tomonidan amalga oshirilgan cheklovchi pul-kredit siyosatining emas, balki tijorat banklarining kredit portfellarini kengaytirish faoliyatining natijasidir.

Nazariy tahlillar asosida quyidagi xulosalar chiqarilishi mumkin:

- Bankning iqtisodiy jarayon ishtirokchilarining moliyaviy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan investitsiya va kredit resurslarini joylashtirish qobiliyati – uning investitsiya va kredit salohiyatini aniqlashning asosiy mezonidir.
- Bankning investitsion va kredit salohiyati uning resurs bazasi bilan bog'liq bo'lsa-da, bu tushunchalar bir xil emas.
- Bank tizimining kredit salohiyatini shakllantirish va undan foydalanish iqtisodiyotdagi pul mablag'larining aylanishi va muomalasiga bevosita bog'liq.
- Kredit salohiyati butun iqtisodiyot miqyosida texnologik bo'g'inlar zanjiri bo'ylab ishlab chiqarishning o'sishiga ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, banklarning o'z faoliyatida kredit va foiz siyosatiga bevosita ta'sir qiladi.
- Bank tizimining investitsiya-kredit salohiyatining o'sishi, bir tomondan, aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning resurslarga bo'lgan talabiga, ikkinchi tomondan esa pul-kredit siyosatini tartibga soluvchi Markaziy bankning chora-tadbirlariga bog'liq.

Shu munosabat bilan Markaziy bankning asosiy stavkasi yoki unga tenglashtirilgan boshqa ko'rsatkichlar orqali pul-kredit siyosatini boshqarish vositasi sifatida foydalanishga oid mahalliy va xorijiy yondashuvlarning nazariy asoslarini tizimli tahlil qilish zarur. Ushbu yondashuvlarni nazariy jihatdan tizimlashtirish va amaliyotda kompleks tarzda qo'llab, samarali monetar siyosat yuritish uchun yagona konseptual asosni shakllantirish mumkin bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining investitsion va kredit salohiyati iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Investitsion va kredit oqimlarining maqbul darajada shakllanishi bank tizimining iqtisodiyotga ijobiy ta'sirini ta'minlasa, ularning ortiqcha yoki yetarli bo'lmagan darajada bo'lishi iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotda pul resurslariga bo'lgan ehtiyojning to'liq qondirilmasligi ishlab chiqarish sur'atlarining pasayishiga, to'lov vositalarining yetishmovchiligiga hamda samarali talabning qisqarishiga olib keladi. Bank tizimi tomonidan cheksiz kreditlash imkoniyati nazariy jihatdan mavjud bo'lsa-da, amaliyotda bu jarayon kreditga layoqatlilik, resurs bazasining hajmi va monetar siyosat kabi omillar bilan cheklanadi.

Banklarning investitsion va kredit salohiyatidan samarali foydalanish chegaralarini aniqlash iqtisodiy resurslarni oqilona taqsimlash, ssudalarni qaytarish imkoniyatlarini baholash va iqtisodiy muvozanatni saqlab turish uchun muhim hisoblanadi. Kapital qo'yilmalarni moliyalashtirishda bank kreditlaridan foydalanish zarur bo'lsa-da, inflyatsion xavflar va kredit muddati kabi omillar ushbu moliyaviy vositaning umumiy samaradorligini kamaytirishi mumkin.

Maqolada, shuningdek, foiz siyosatining kredit va investitsion salohiyatga ta'siri, Markaziy bankning tartibga soluvchi roli hamda tijorat banklarining kredit portfelini shakllantirishdagi strategiyalari atroflicha tahlil qilingan. Bank tizimining investitsion-kredit salohiyati va undan foydalanish siyosati iqtisodiy faoliyatga keng miqyosda ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, ushbu yo'nalishni chuqur o'rganish, nazariy asoslash va amaliy mexanizmlarni takomillashtirish zarur.

Yakuniy tavsiya sifatida ta'kidlash joizki, Markaziy bank tomonidan pul-kredit siyosatini amalga oshirishda asosiy stavka va unga tenglashtirilgan boshqa instrumentlardan samarali foydalanishga doir milliy va xorijiy yondashuvlarni tizimli tahlil qilish orqali yanada barqaror va samarali bank tizimini shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. О.В.Васильев Формирование и оценка инвестиционно-кредитного потенциала коммерческих банков в условиях финансовой нестабильности те диссертаци на соискание кандидата экономических наук. М. 2011 г. 187 с.
2. Бузаева О. А. Управление инвестиционной деятельностью коммерческих банков: Основные направления // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. Т. 18. С. 1–7. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/770376.htm>.
3. Abdullayeva Sh. "Bank ishi". Darslik. T.: Moliya, 2012. S. 184.
4. Бабичева А.Ю. Денежная мультипликация и регулирование монетарных факторов инфляции // Финансы и кредит. - 2005.-№ 13.-С. 14-18.
5. Морсман-младший Э.М. Управление кредитным портфелем / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.-208 с.
6. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. – М.: Логос, 2002. - 152 с.

7. Берецов А.Б. О влиянии на процентные ставки банков длительности и объема кредитов // Современные аспекты экономики. - 2003. - №2. - С. 64-76. Xolbo'tayev R. Tijorat banklari investitsion siyosatining tarmoqlar kesimidagi samaradorligi. – Ilmiy maqola, "Iqtisodiy tadqiqotlar" jurnali, 2021.
8. World Bank. Global Financial Development Report. – Washington D.C., 2020.
9. International Monetary Fund. Financial Sector Assessment Program. – IMF Reports, 2021.
10. Demirgüç-Kunt A., Beck T. Financial Institutions and Markets across Countries and over Time. – World Bank Policy Research Working Paper, 2009.
11. cbu.uz – O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
